

Tabla I. Sistema de proxies ponderados del protocolo Afro Gender Profile

Dimensión	Proxy / Indicador	Pts.	Validación
AUTOIDENTIFICACIÓN (máx. 3 pts)	Declaración explícita de la identidad afrodescendiente en al menos una fuente verificable: directorios comunitarios, perfiles académicos públicos (ORCID, ResearchGate), webs personales, o declaración en entrevista/formulario de consentimiento	3	Verificación manual
PRODUCCIÓN ACADÉMICA ESPECÍFICA (máx. 3 pts)	Publicaciones en revistas o libros sobre estudios afrodescendientes / de género / racismo. Nota: la exigencia de que las publicaciones se circunscriban a estas temáticas no implica que toda la producción de la investigadora deba hacerlo, sino que la existencia de publicaciones en esos ámbitos es evidencia verificable de compromiso epistémico con los campos que el protocolo analiza (Kozlowski et al., 2022).	3	Análisis bibliométrico
ACTIVIDAD EMPRENDEDORA FORMAL (máx. 3 pts)	Negocio registrado formalmente o en directorio comunitario verificado. Se incluye como proxy de transferencia e impacto social, no como criterio de inclusión independiente.	3	Verificación en registros mercantiles, bases de patentes
AFILIACIÓN PROGRAMAS ACADÉMICOS ESPECÍFICOS (máx. 2 pts)	A Pertenencia a programa, cátedras o grupos de investigación, centro o red especializada en estudios afrodescendientes	2	Verificación en webs oficiales
PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS ESPECIALIZADOS (máx. 2 pts)	Ponencias en conferencias temática, publicaciones de divulgación, membresía en asociaciones especializadas activismo documentado, participación en ferias o eventos de emprendimiento	2	Verificación en programas/listas
MENTORÍA / LIDERAZGO (máx. 2 pts)	Dirección de tesis, coordinación de grupos, liderazgo comunitario	2	Verificación en repositorios o entrevistas

Tabla I. Sistema de proxies ponderados del protocolo Afro Gender Profile

RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS (máx. 2 pts)	Galardones académica, comunitaria	por actividad empresarial o	2	Verificación en fuentes públicas
---	-----------------------------------	-----------------------------	---	----------------------------------